

Ірина Чепурна

ЧИГИРИНЩИНА НА ВІЙСЬКОВО-ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1908 р. (ТРИВЕРСТЦІ)

Iryna Cherpurna

CHYHYRYN REGION ON THE MILITARY TOPOGRAPHICAL MAP OF RUSSIAN EMPIRE 1908 (TRIVERSTKA)

У статті досліджується географічна (рельєф, гідрографія, ландшафт) та соціальна (форми поселення, види забудови, господарство) інформація про Чигиринщину XIX ст. на основі аналізу військово-топографічної карти Російської імперії 1908 р. (триверстка) та праць: Л. Похилевича «Сказания о населенных местностях Киевской губернии», І. Фундукля «Статистическое описание Киевской губернии», П. Халєбського «Україна – земля козаків». Також приділяється увага історії створення вказаної карти та особливостям тогочасного картографування української території.

Ключові слова: військово-топографічна карта Російської імперії 1908 р., триверстка, Чигиринщина.

The article examines geographical (relief, hydrography, landscape) and social (settlement patterns, types of development, and economic activities) information about the Chyhyryn region in the nineteenth century, based on an analysis of the 1908 military topographic map of the Russian Empire (the three-verst map) and the works of L. Pokhilevich «Legends of the Inhabited Localities of the Kyiv Governorate», I. Funduklei «Statistical Description of the Kyiv Governorate», P. Khalebskyi «Ukraine—the Land of the Cossacks». Particular attention is also paid to the history of the creation of this map and to the specific features of cartography of Ukrainian territories at that time.

Keywords: military topographical map of Russia Empire 1908, triverstka, Chyhyryn region.

Картографічні матеріали – одне з найбільш багатогранних джерел інформації про природні умови, розміщення, заселеність, розвиток та становлення населених пунктів чи територій. Разом із іншими історичними джерелами вони дають можливість не лише відтворити давні етапи розвитку міст (територій), а й по новому поцінувати національну історико-культурну спадщину. Запропонована стаття продовжує тему дослідження зображень Чигиринщини на давніх мапах. Це питання вже вивчалось автором, зокрема в науковій статті «Зображення Чигиринщина на мапах XVII століття» (Чепурна, 2011, с. 10–13). Безцінним скарбом, що містить багату географічну, історичну, соціальну інформацію про Чигиринщину є Військово-топографічна карта Російської імперії 1908 р., так звана «триверстка». Насамперед зупинимось на передумовах створення цієї карти.

У першій чверті XIX ст. розвиток картографічної справи в Російській імперії виходить на

новий професійний рівень. Потреби суспільно-господарського розвитку, військово-політична ситуація держави вимагали точного картографування територій. У зв'язку з цим проводиться ґрунтовна картографічна реформа, за якою були прийняті такі основні рішення:

- усі наступні карти було вирішено видавати в єдиному масштабі, а саме 3 версти в дюймі (1:126000), щоб у подальшому можна було склеювати карти суміжних територій (до середини XIX ст. карти Російської імперії видавались у різних масштабах та безсистемно, що не давало можливості це зробити);

- було затверджено умовні позначення для вживання на топографічних, географічних і квартирних картах і планах;

- у 1822 р. засновано Корпус військових топографів, на який було покладено функцію проведення професійних топографічних зйомок;

- укладанням карт, як і раніше, займалось військово-топографічне депо.

У 1845 р. розпочато укладання Військово-топографічної карти Російської імперії в масштабі 1:126000 («триверстки»). Топографічні зйомки тривали до кінця XIX ст. Західні рубежі Російської імперії, зокрема територія України як імовірна зона бойових дій, картографувалися в більшому масштабі. Спочатку топографічні зйомки виконувались у масштабі 1:16800 (в 1 дюйм – 200–250 сажнів) – 1819–1844 рр., пізніше 1844–1870 рр. у масштабі одна верста в дюйм (1:42000). Тому «триверстка» території України, видана на такому матеріалі, вражала об'ємом роботи, змістом та точністю. Чіткості карти надавали й особливості кольорів, що були використані при замальовці мапи: на жовтому фоні містилась чорна прорисовка, якість паперу була дуже висока (Сосса, 2007, с. 113). Усі ці фактори дали можливість створити дійсно професійний картографічний шедевр, який не могли перевершити ніякі інші видання протягом більш ніж півстоліття. Карти з підвищеною точністю почали видавати вже в післявоєнний період.

Аналізуючи «триверстку» та наступні історичні джерела: І. Фундуклей «Статистическое описание Киевской губернии», Л. Похилевич «Сказания о населенні местностях Киевской губернии», П. Халебський «Україна – земля козаків», можемо отримати багато інформації про природне та частково соціальне середовище Чигиринського краю в XIX ст.

Зокрема, дізнаємось, що перші зйомки території України військово-топографічним депо проведени в межах Київської губернії здійснювались у два періоди: 1825–1828 рр. та 1847–1849 рр. (Сосса, 2007, с. 112). «Съ 1841 по 1846 годъ сделана была въ Киевской Губерніи триангуляція. На основаніи здешней триангуляціи съ 15 Апреля 1847 года приступлено къ подробной инструментальной военно-топографической съемке, оконченной въ поле 20 Октября 1849 года. На эту съемку было употреблено 44 топографа подъ заведываніемъ 6 офицеровъ Корпуса Топографовъ. Съемка произведена въ масштабе 1: 42000 или 1 верста на Англійській дюймъ; масштабъ, позволяющій обозначать все малейшія подробности местоположенія» (Фундуклей, 1852, с. 12–13). Збірна триверстова карта складалась із 508 аркушів, із яких на територію України припадає 21 аркуш. Розміри одного листа «трюхверстки» – 58x42 см, що на місцевості відповідає 73x53 км.

У фондах НКЗ «Чигирин» зберігається лист 25-11. Київська. Херсонська та Полтавська губернія Військово-топографічної карти Російської імперії в масштабі 1:126000 (рис. 1). Саме на ньому зображена територія Чигиринського повіту. Мапа дає надзвичайно детальну інформацію про рельєф, гідрографію, ландшафт, соціографію території Чигиринщини XIX ст. Домінантою серед усіх зображень на карті-триверстці є рельєф, який показаний за допомогою бергштрихів (саме такий спосіб зображення рельєфу створює фон карти). Головними складниками рельєфу є показники абсолютної висоти місцевості та його форми. Щодо абсолютної висоти, то серед усіх повітів Київської губернії Чигиринський має найменшу висоту над рівнем моря: «...самый низменный Чигиринский уездъ, 75–80 сажень над уровнем Балтийскаго моря (средняя высота по губерніи 90-95 сажень) въ 2,955 квадратныхъ верствъ» (Фундуклей, 1852, с. 28). Загалом найнижчі абсолютні висоти спостерігаються на прибережній території Дніпра (33–42 сажени) і в напрямку на південний захід поступово підвищуються до 101 сажени (Матвіївка). На даній карті дуже чітко простежуються основні форми рельєфу: низинний по узбережжю Дніпра, абсолютно вирівняна ділянка між придніпровськими та притясминськими селами (на карті виглядає як стіл), піщана гряда на лівобережжі р. Тясмин та плоскогір'я в західній частині повіту (Військово-топографічна карта Російської імперії, 1908, арк. 11). І. Фундуклей особливості рельєфу описує так: «Пространство отъ границъ этого уезда (Черкасского) до г. Чигирина довольно ровное и покрыто грядами сыпучаго песку...все они на всемъ своимъ протяженіи склоняются къ р. Тясмину. Далее къ западу, местность Чигиринскаго уезда становится возвышеннее и пересекается во многихъ местахъ глубокими оврагами» (Фундуклей, 1852, с. 23).

Карта-триверстка дає повну інформацію і про особливості ландшафтів того періоду, що є дуже важливим на сьогодні. Це дозволяє не лише відтворити природне середовище XIX ст., а й прослідкувати його зміну за певний історичний період. Скажімо, для Придніпровської території Чигиринщини характерними на той час були наступні типи ландшафтів: луки, заболочені луки, луки з вільхою, болота, піщані масиви. На підвищених ділянках поширювались соснові бори, на

Рис. 1. Лист 25-11. Київська, Херсонська та Полтавська губернія Військово-топографічної карти Російської імперії

понижених – соснові з вільхою (Військово-топографічна карта Російської імперії, 1908, арк. 11). «Берега Днепра в уезде Чигиринскомъ покрыты сосновымъ и листовнымъ лесомъ. Первый состоитъ изъ одной боровой сосны, растущей преимущественно по склонамъ горъ и по низменностямъ, где перемешивается съ ольхою» (Фундуклей, 1852, с. 120). Хоча, як зазначає Л. Похилевич, на середину ХІХ ст. соснові ліси в Придніпров'ї вже значною мірою знищені: «...название село (Боровица) получило от слова бор, которым в древности было окружено и которого в настоящее время остаются только следы» (Похилевич, 2005, с. 529). На Притясминській території поширені лучні, болотні ландшафти, а на лівому березі Тясмину – ділянки вікового бору. У західній частині Чигиринщини зростає віковий лісовий масив, який в історичних джерелах має назву Мотрин ліс, Чорний ліс (Військово-топографічна карта Російської імперії,

1908, арк. 11). «Головковка, село, окружено черными лесами; Мельники, село, также окружено черными лесами; Мотроненский заштатный монастырь, расположен на возвышенности. Возвышенность эта покрыта густым лесом. Лес этот, продолжающийся далеко за укрепления, называется Мотроненским» (Похилевич, 2005, с. 537). На карті зазначені значні ділянки вирубаного «чорного» лісу поблизу Головкивки, Полуднівки, Янича, Суботова, Новоселиці. Саме в другій половині ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. розпочалося масове знищення вікових лісових насаджень. Це було пов'язано з розвитком промисловості (цукрової, поташної), використанням дров як палива для фабрик та заводів. Окрім цього, значна частина лісових масивів була віднесена до «корабельних», використовувалася для будівництва флоту. Як уже зазначалось, від Чигирина до Черкас простягалася піщана гряда. «Отъ города Черкас до г. Чигирина, по левому берегу Тясмина

простирається песчаная равнина, имеющая около 2,5 верств ширины и до 6 верств длины. На ней песок так глубоко и мелко, что при сильном ветре подымается на воздух и несется массами, засыпая соседние луга и поля» (Фундуклей, 1852, с. 30). Існує версія, що в давнину на місці цих пісків протікала річка та були поширені ліси. «На новое место жители стали переселяться по истреблении на прежнем жилье лесов, на месте коих образовалась равнина сыпучих песков. Жители думают, что песок служит покровом реки Ирдыня

или Днепровского протока. Везде на этой полосе показывается вода, при самом малом углублении, и во многих местах выступает на поверхность земли в виде небольших озер» (Похилевич, 2005, с. 530). На карті біля поселень Розсошенці, Чигирин, Вітове, Гуцівка зображені вікові ділянки бору (Військово-топографічна карта Російської імперії, 1908, арк. 11). Знищені вони були орієнтовно наприкінці XVIII ст. – початку XIX ст. За народними переказами, імператриця Катерина II, під час боротьби з гайдаками, наказала спалити непрохідні листяні ліси із розложистими дубами вздовж р. Тясмин на Чигиринщині, пізніше місце їх розташування вкрилося пісками. Жителі притясминських сіл ще в першій половині XX ст. зустрічали на цій території величезні обгорілі дубові та соснові пеньки, а невеликі стави (залишки р. Ірдинь) є до сьогодні у селах Худоліївка, Трушівці, Красносілля, Розсошенці.

Окремо слід згадати про болота, оскільки вони є головними визначальниками особливостей кліматичних умов не лише тих територій, на яких знаходяться, а й у глобальному масштабі. Знищення чи зміна болотних ландшафтів спричиняє трансформації інших природних комплексів, що у свою чергу веде до зміни клімату в цілому. Заболочені місцевості на території Чигиринщини зосереджувались переважно по придніпровській зоні, причому простягались на доволі великі відстані. «Въ Чигиринскомъ уезде значительнейшія болота: Шахнова – между сс. Бужанымъ, Адамовскимъ и Рацевымъ, 15 верств длины, 20 сажень ширины и 1,2 аршина глубині; все заросло камышемъ. Инбекъ – отъ с.Адамовка къ с.Калабарку, 15 верст длины, 100 саж. ширины и в 3 арш. глубиною; дно и окрестность песчаная; берега заросли сосновымъ лесомъ, а болото – камышемъ» (Фундуклей, 1852, с. 35). Притясминські болота поширені від Медведівки через Новосе-

лицю, Суботів, Чигирин, Вітово, Рацево, де з'єднуються з придніпровськими. «В 3-х верстах от местечка Медведовки, на низменном острове реки Тясмина лежит заштатный Николаевский мужской Медведовский монастырь. Он окружен ольховым лесом и болотами, заросшими камышем и лозой» (Похилевич, 2005, с. 536). Щодо с. Суботів, Л. Похилевич зазначає: «...обширные луга по Тясмину покрыты камышами и озерами, глубиной от аршина до 3-х сажней» (Похилевич, 2005, с. 536).

Болота тісно пов'язані з водною мережею. На карті зображені річкова система Дніпра та Тясмину. І перша, і друга зазнали величезних перетворень на сьогодні, тому зображення їх тогочасного виду має велике пізнавальне та наукове значення. Безперечно їх зміна призвела до перетворення інших компонентів ландшафту.

У 60-их рр. на Дніпрі в межах Черкаської обл. створене Кременчуцьке водосховище, яке знівелоувало природне русло Дніпра, що утворював велику кількість рукавів, стариць, озер, приймав багато приток, у долині якого були поширені величезні болота та луки. Із забудовою водосховища пов'язане і перенесення прибережних сіл на захід та серйозні екологічні проблеми сьогодення. Тясмин, незважаючи на те, що відноситься до середніх річок, теж утворював кілька рукавів, озер, у залежності від форми рельєфу змінював ширину русла. Особливо цікавий відрізок річки Тясмина від Новоселиці до Чигирина, де водойма формувала по кілька дуже широких рукавів, один із яких у районі Суботова утворював ціле озеро шириною до кілометра (Сосса, 2007, с. 1). Ось як описує П. Халєбський цю місцину: «...вийхавши з Чигирина, проїхали дві милі й дісталися величезного мосту, перекинутого над озерами, болотами, островами й великими ріками, він іде попід Чигиринською фортецею й веде через такі місцини, що змушують подорожнього тремтіти із жаху. На переїзд цим мостом ми затратили півтори години» (Халєбський, 2009, с. 248). У 50–60-их рр. XX ст. болота в Притясминні були осушені, а русло річки випрямлене. Звісно, це привело до зміни форми та величини основних елементів водойми та природного середовища в цілому.

Карта містить досить детальну інформацію і про населені пункти. Поселення на карті-«триверстці» показані в планах, для їх підписів вибрано спеціальний шрифт, що ризниться своєю формою:

поселення більше 20 дворів підписувались звичайним шрифтом, менше 20 дворів – курсивом. Під кожним населеним пунктом зазначено кількість дворів. Зображення населених місць за допомогою знаків плану дає можливість отримати досить детальну інформацію щодо, наприклад, форми поселення (рядова, кругова, вулична, вулично-квартальна, безсистемна), виду будівель (дерев'яна чи кам'яна), наявності та розміщення присадибних ділянок, зелених насаджень, городів, садів тощо. У населених пунктах зображені церкви (дерев'яні чи кам'яні), кладовища, млини, заводи, постоялі двори, корчми. Для Придніпровських сіл (Боровиця, Шабельники, Тіньки) та територій, що розміщені уздовж поштового шляху (Трушівці, Погорільці, Мордва, Розсошенці) характерною є вулично-рядова форма поселення, а для сіл Холодноярського регіону (Головківка, Матвіївка, Суботів) більш поширена кругова. Чигирин на той час уже мав квартално-вуличну форму, запроваджену в 1826 р. Церкви зазначені практично в кожному населеному пункті, зазвичай дерев'яні, рідко кам'яні (Суботів, Новоселиця); вказані Медведівський Миколаївський та Чигиринський монастирі. Досить поширеними об'єктами є млини, особливо їх багато в селах Мудрівка, Шабельники, Боровиця, Рацево, Суботів, Херсонка, Худоліївка, Трушівці, Погорільці, Мордва, у м. Чигирин. Заводів мало: цегляний – в Голоківці, цукровий у Медведівці, винний – на х. Херсонка. Зазначені також шляхи: поштовий з алеями з двох узбіч (нині Чигирин-Черкаси); степові та польові.

Отже, як бачимо, аналізована мапа містить величезну кількість різнотипної інформації. Такої чисельності об'єктів не зазначено й нині на жодній великомасштабній топографічній карті того часу. Детальність карти, майстерність граверів та висока якість паперу обумовили неодноразове її перевидання майже протягом століття. За результатами досліджень території Чигиринщини на вказаній карті та її описах у працях І. Фундуклея,

Л. Похилевича, П. Халебського вдалося отримати детальні інформації про природу та соціальний розвиток краю в XIX ст., що дало можливість суттєво доповнити відомості про історію Чигиринського краю.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Військово-топографічна карта Російської імперії. (1908 р.). Ф. О. Фонди НІКЗ «Чигирин», Чигирин, Україна.

Похилевич, Л. (2005). *Сказания о населенных местностях Киевской губернии*. Олександр Пшонківський (оригінал опубліковано 1864 р.)

Сосса, Р. І. (2007). *Історія картографування території України*. Либідь.

Фундуклей, І. (1852). *Статистическое описание Киевской губернии*. Министерство Внутренних дел.

Рябий, М. (Упоряд.) (2009). *Павло Халебський Україна – земля козаків*. Ярославів Вал.

Чепурна, І. В. (2011). Зображення Чигирин на мапах XVII ст. *Пам'ятки України*, 5–6, 10–13.

REFERENCES

Viiskovo-topografichna karta Rossian Empire [Military topographic map of the Russian Empire]. (1908 r.). F. O. Fondy NIKZ «Chyhyryn», Chyhyryn, Ukraina.

Pokhilevich, L. (2005). *Skazaniia o naseleennykh mestnostiakh Kievskoi gubernii [Tales about the populated areas of the Kyiv province]*. Oleksandr Pshonkivskyi. (oryhinal opublikovano 1864 r.)

Sossa, R. I. (2007). *Istoriia kartohrafuvannia terytorii Ukrainy [History of mapping the territory of Ukraine]*. Lybid.

Funduklei, I. (1852). *Statisticheskoe opisaniie Kievskoi gubernii [Ministerstvo Statistical description of the Kyiv province]*. Vnutrennikh del.

Riabyi, M. (Uporiad.). (2009). *Pavlo Khalebskyi Ukraina – zemlia kozakiv [Pavlo Halebsky Ukraine – the land of the Cossacks]*. Yaroslaviv Val.

Chepurna I. V. (2011) *Zobrazhennia Chyhyryna na mapakh XVII st. [Zobrazhennia Chyhyryna na mapakh XVII st.]*. *Pam'iatky Ukrainy – Pam'iatky Ukrainy*, 5–6, 10–13.

Чепурна Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, культури та природи, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», Чигирин, Україна.

Chepurna Iryna, Senior Researcher of the Department for the Protection of Historical, Cultural, and Natural Heritage, National Historical and Cultural Reserve «Chyhyryn», Chyhyryn, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2825-3591>

E-mail: irusyachepurna@ukr.net

Одержано 25. 11. 2025